

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

CRIPTOATIVOS DE PRIVACIDADE ELEVADA: VISÃO DO DIREITO TRIBUTÁRIO E EMPRESARIAL BRASILEIRO

HIGH-PRIVACY CRYPTOASSETS: A BRAZILIAN TAX AND BUSINESS LAW PERSPECTIVE

CRIPTOACTIVOS DE PRIVACIDAD ELEVADA: PERSPECTIVA DEL DERECHO TRIBUTARIO Y EMPRESARIAL BRASILEÑO

DOI: [10.5281/zenodo.15693759](https://doi.org/10.5281/zenodo.15693759)

Gilmara Nagurnhak¹

Resumo: Este artigo analisa o tratamento jurídico brasileiro dado aos criptoativos de privacidade elevada, especialmente sob as perspectivas tributária e empresarial. O objetivo central foi examinar como o ordenamento jurídico nacional incorpora criptomoedas com elevado grau de anonimato (como Monero, Zcash, Firo, Pirate Chain e Secret Network), destacando as implicações legais, tributárias e regulatórias associadas. A metodologia envolveu revisão de literatura científica recente (2021-2025), análise detalhada da legislação vigente, incluindo a Medida Provisória nº 1.303/2025, Lei nº 14.478/2022 e IN RFB nº 1.888/2019, além de jurisprudência aplicável. Os resultados apontam que o Brasil, embora não proíba o uso desses criptoativos, reforça mecanismos de compliance, especialmente identificações KYC e controles tributários, demandando documentação minuciosa e registros detalhados por parte das empresas e usuários. A conclusão ressalta que, apesar dos desafios técnicos na fiscalização, o ordenamento jurídico evolui rapidamente para equilibrar proteção à privacidade financeira com as obrigações legais, recomendando-se para o futuro pesquisas sobre soluções tecnológicas que integrem privacidade e conformidade regulatória.

Palavras-chave: Criptoativos; Privacidade Financeira; Direito Tributário; Compliance Empresarial; Blockchain.

¹ Advogada no escritório Gilmara Nagurnhak Advocacia & Assessoria Empresarial, especialista em Direito Tributário pela PUCRS e Mestranda em Direito pela Ambra University, contato@nagurnhak.com | (47) 99115-8926.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Abstract: This article analyzes the Brazilian legal treatment of high-privacy cryptoassets, particularly from tax and business law perspectives. Its main objective was to examine how the national legal framework integrates cryptocurrencies with a high degree of anonymity (such as Monero, Zcash, Firo, Pirate Chain, and Secret Network), highlighting associated legal, tax, and regulatory implications. The methodology involved a review of recent scientific literature (2021–2025), a detailed analysis of the current legislation, including Provisional Measure No. 1.303/2025, Law No. 14.478/2022, and RFB Normative Instruction No. 1.888/2019, along with applicable jurisprudence. The results indicate that Brazil, while not prohibiting these cryptoassets, reinforces compliance mechanisms, especially Know Your Customer (KYC) identification and tax controls, requiring meticulous documentation and detailed records from businesses and users. The conclusion emphasizes that, despite technical challenges in oversight, Brazil's legal system is rapidly evolving to balance financial privacy protection with legal obligations, recommending future research on technological solutions that integrate privacy and regulatory compliance.

Keywords: Cryptoassets; Financial Privacy; Tax Law; Business Compliance; Blockchain.

Resumen: Este artículo analiza el tratamiento jurídico brasileño dado a los criptoactivos de elevada privacidad, especialmente desde las perspectivas tributaria y empresarial. El objetivo central fue examinar cómo el ordenamiento jurídico nacional incorpora criptomonedas con alto grado de anonimato (como Monero, Zcash, Firo, Pirate Chain y Secret Network), destacando las implicaciones legales, tributarias y regulatorias asociadas. La metodología incluyó una revisión de literatura científica reciente (2021-2025), análisis detallado de la legislación vigente, incluyendo la Medida Provisional n.º 1.303/2025, la Ley n.º 14.478/2022 y la IN RFB n.º 1.888/2019, además de jurisprudencia aplicable. Los resultados indican que Brasil, aunque no prohíbe el uso de estos criptoactivos, fortalece mecanismos de cumplimiento, especialmente identificaciones KYC y controles tributarios, exigiendo documentación minuciosa y registros detallados por parte de empresas y usuarios. La conclusión destaca que, pese a los desafíos técnicos en la fiscalización, el ordenamiento jurídico brasileño evoluciona rápidamente para equilibrar la protección de la privacidad financiera con las obligaciones legales, recomendándose para el futuro investigaciones sobre soluciones tecnológicas que integren privacidad y cumplimiento regulatorio.

Palabras clave: Criptoactivos; Privacidad Financiera; Derecho Tributario; Cumplimiento Empresarial; Blockchain.

Introdução

A revolução das criptomoedas trouxe novas demandas por privacidade financeira. Criptoativos de privacidade elevada, como Monero, Zcash, Firo, Pirate Chain e Secret Network, emergiram em resposta ao caráter excessivamente transparente das

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

blockchains públicas tradicionais. Em redes como Bitcoin e Ethereum, dados de transações (valores, horários, endereços) ficam abertamente acessíveis, o que motivou o desenvolvimento de moedas digitais focadas em sigilo e anonimato como forma de proteção (Nagurnhak, 2025). Existe, contudo, uma tensão regulatória inerente: de um lado, esses ativos asseguram o direito à privacidade e à proteção da esfera econômica íntima do indivíduo; de outro, sua opacidade pode servir para encobrir atividades ilícitas ou evasão fiscal, desafiando o cumprimento das leis vigentes. Estudos indicam que o incremento da privacidade pode facilitar a evasão às leis de lavagem de dinheiro (Longa, 2025). O problema jurídico central, portanto, reside em equilibrar a garantia de privacidade proporcionada por tais criptoativos com as obrigações legais de transparência fiscal e regulatória no Brasil.

A justificativa para o presente estudo está nas inovações normativas ocorridas no Brasil. A Lei nº 14.478/2022 inaugurou o marco regulatório dos ativos virtuais, estabelecendo diretrizes para o setor de criptoativos e tipificando crimes (BRASIL, 2022). Mais recentemente, a Medida Provisória nº 1.303/2025 reformulou a tributação dos criptoativos, eliminando a isenção mensal então vigente e unificando a alíquota do Imposto de Renda sobre ganhos com criptoativos (BRASIL, 2025). Essas mudanças mostram o esforço do Estado em integrar os ativos virtuais, inclusive os de privacidade elevada, ao sistema jurídico-tributário. Paralelamente, aumentam as responsabilidades das empresas do setor cripto em termos de compliance, diante das novas exigências de identificação de clientes (KYC) e comunicação de operações suspeitas às autoridades. Diante disso, questiona-se: até que ponto o ordenamento jurídico-tributário e empresarial brasileiro consegue abarcar os criptoativos de privacidade elevada, assegurando a conformidade fiscal e a integridade do sistema financeiro sem cercear indevidamente a inovação tecnológica e o direito à privacidade?

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Este artigo tem por objetivo analisar, de forma aprofundada, o tratamento jurídico conferido aos criptoativos de privacidade elevada no Brasil, com ênfase nas perspectivas do Direito Tributário e do Direito Empresarial. Busca-se: (i) dissecar as características técnicas desses criptoativos e suas implicações legais; (ii) examinar a legislação brasileira aplicável (marco regulatório dos ativos virtuais, normas tributárias e penais) e a jurisprudência relevante; e (iii) discutir as obrigações tributárias e de compliance para pessoas físicas e jurídicas diante do novo cenário normativo das criptomoedas. Na sequência, o Desenvolvimento traz os resultados e a discussão, abordando os aspectos técnicos dos criptoativos de privacidade, as exigências de compliance empresarial (prevenção à lavagem de dinheiro) e o regime de tributação aplicável. Finalmente, a conclusão sintetiza os achados, reconhece as limitações e aponta perspectivas futuras para a temática.

Revisão de Literatura

Os estudos recentes refletem o dilema entre privacidade financeira e conformidade regulatória. Ibikunle et al. (2024), por exemplo, ao examinarem a demanda por criptomoedas anônimas, constataram que medidas governamentais de repressão a ilícitos com criptomoedas tendem a impulsionar o uso relativo de moedas de privacidade, indicando que, ao aumentarem as restrições em ativos rastreáveis, parte dos usuários migra para alternativas mais opacas. Por outro lado, quando reguladores impõem vedações específicas a protocolos de anonimato, o apelo dessas moedas se reduz, sugerindo que marcos legais claros podem desincentivar seu uso ilícito (IBIKUNLE et al., 2024). No campo do Direito Tributário, Guimarães & Sandri (2023) destacam a dificuldade de enquadrar ativos digitais inovadores nas categorias tributárias clássicas, dada a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

natureza fluida e complexa das criptomoedas. Essa natureza camaleônica exige aprimoramentos legislativos para assegurar a incidência tributária efetiva sobre tais ativos, o que vem ocorrendo gradualmente no Brasil.

Por sua vez, análises sobre compliance apontam para a necessidade de novas abordagens tecnológicas. Popov et al. (2024) discutem métodos de compliance autorregulatório em blockchains privadas, incluindo mecanismos como chaves de visualização e tokens de conformidade que permitem conciliar privacidade on-chain com verificações regulatórias seletivas. Ademais, estudos no âmbito da prevenção à lavagem de dinheiro revelam que a utilização de criptomoedas anônimas intensificou os desafios no combate à ocultação de recursos (LONGA, 2025). Emerge da revisão que a abordagem dos criptoativos anônimos exige unir a compreensão de seus mecanismos técnicos a estratégias regulatórias (inclusive soluções tecnológicas) capazes de compatibilizar privacidade, compliance e tributação.

Metodologia

A metodologia adotada nesta pesquisa é de natureza qualitativa e exploratória, centrada na análise bibliográfica e normativa. Inicialmente, realizou-se uma revisão de literatura acadêmica (2021-2025) sobre criptoativos, compliance regulatório e direito tributário-empresarial, privilegiando artigos científicos e trabalhos atualizados. Em paralelo, foram examinados os diplomas legais brasileiros pertinentes (leis, medidas provisórias, instruções normativas) e a jurisprudência nacional correlata, com foco em seus dispositivos aplicáveis aos criptoativos de privacidade elevada. Trata-se de um estudo dogmático-descritivo: interpretam-se as normas jurídicas vigentes e a doutrina correlata, buscando identificar obrigações e lacunas no tratamento jurídico desses ativos. A pesquisa foi estruturada em etapas: (i) levantamento das características técnicas dos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

principais criptoativos de privacidade e levantamento de seus usos legítimos e ilegítimos; (ii) análise das fontes legais e regulamentares nacionais que incidem sobre operações com criptomoedas, com especial atenção às alterações normativas recentes; (iii) investigação de casos concretos e jurisprudência ilustrativa, para compreender como as autoridades vêm lidando com questões envolvendo moedas anônimas; e (iv) consolidação dos resultados em uma discussão que relaciona os achados técnicos e jurídicos.

Desenvolvimento

a) Características Técnicas dos Criptoativos de Privacidade Elevada

Os criptoativos de privacidade elevada distinguem-se por implementarem protocolos criptográficos que ocultam, total ou parcialmente, as informações das transações registradas em suas blockchains. Embora apresentem arquiteturas diferentes, projetos como Monero, Zcash, Secret Network, Firo e Pirate Chain convergem quanto ao objetivo de impedir que terceiros identifiquem remetentes, destinatários ou montantes transacionados, mesmo com acesso integral ao livro-razão público (NAGURNHAK, 2025). A seguir, resumem-se os principais mecanismos de privacidade de cada um desses criptoativos, bem como suas implicações:

Monero (XMR): Lançado em 2014 sobre o protocolo CryptoNote, o Monero consolidou-se como a principal referência mundial em criptografia voltada à privacidade. Sua proposta é de privacidade “sempre ativa” (privacy by default): todas as transações são automaticamente ofuscadas por três camadas tecnológicas, assinaturas em anel (ring signatures) para anonimizar o emissor, endereços furtivos (stealth addresses) para ocultar o destinatário, e RingCT (Ring Confidential Transactions) para esconder os valores

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

envolvidos (MCCURDY, 2024). Com isso, nenhuma informação sensível fica exposta na blockchain, garantindo sigilo integral e alta fungibilidade de seus tokens (todos os XMR são indistinguíveis entre si). Estudos demonstram que a privacidade do Monero é estruturalmente robusta, e eventuais quebras de sigilo ocorreram não por falhas criptográficas, mas por erros humanos, como conversão de XMR em ativos rastreáveis ou uso de práticas operacionais deficientes.

Zcash (ZEC): Introduzida em 2016, a Zcash adota um modelo de privacidade seletiva. Seu protocolo implementa provas de conhecimento zero (zk-SNARKs), permitindo transações “blindadas” totalmente anônimas; contudo, o uso desse recurso é opcional – os usuários também podem realizar transações transparentes (similares às do Bitcoin). Na prática, convivem na rede unidades de ZEC completamente anônimas (oriundas de endereços shielded) e unidades rastreáveis “manchadas” pelo histórico transparente. Essa dualidade implica menor fungibilidade comparativamente ao Monero, pois moedas ZEC podem ser diferenciadas conforme sua origem (se provêm de endereços blindados ou não). Por outro lado, a privacidade opcional oferece flexibilidade de uso e facilita a listagem da Zcash em exchanges, já que transações transparentes permitem auditoria. Ainda assim, sob o ponto de vista forense, Zcash e Monero representam dois paradigmas de privacidade destinados a frustrar a análise on-chain tradicional (MCCURDY, 2024; NAGURNHAK, 2025).

Firo (FIRO): Conhecida originalmente como Zcoin, essa criptomoeda foca em anonimato por meio do protocolo Lelantus, implementado em 2020. O Lelantus adota uma abordagem de “queima e resgate” (burn and redeem): o usuário pode queimar (destruir) determinada quantidade de FIRO, recebendo em contrapartida um voucher criptográfico. Posteriormente, esse voucher permite cunhar novas moedas sem vínculo com o histórico original, eliminando a conexão entre inputs e outputs e assegurando

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

intraceabilidade absoluta (YAP, 2021). Versões aprimoradas, como o Lelantus Spark, introduziram endereços furtivos não interativos, similares aos utilizados no Monero, de modo que cada transação gera um endereço efêmero único, invisível a observadores externos. O Spark incorporou também view keys (“chaves de visualização”), que possibilitam auditoria seletiva por terceiros autorizados, e suporte a transações multisig, tudo isso sem comprometer o sigilo intrínseco das operações. A combinação dessas funcionalidades elevou o patamar de privacidade nativa na rede Firo, atingindo nível comparável, em termos de sigilo, ao oferecido pelo Monero e pelo Zcash, porém alcançado por meio de uma estrutura distinta, baseada na dissociação completa dos fluxos transacionais (REUBEN, 2021).

Pirate Chain (ARRR): Lançada em 2018 por desenvolvedores ligados à comunidade Komodo, a Pirate Chain adotou desde a gênese uma proposta singular: estabelecer privacidade obrigatória e irreversível em todas as transações da rede. Ao contrário do modelo híbrido do Zcash, a Pirate Chain elimina qualquer possibilidade de transações públicas (100% das operações utilizam zk-SNARKs com sigilo completo). Isso garante anonimato absoluto dentro do ecossistema ARRR; contudo, acarreta obstáculos na interação com o sistema financeiro tradicional. Na prática, o processo de entrada e saída (on-ramp/off-ramp) torna-se mais difícil: usuários encontram poucas corretoras dispostas a negociar ARRR, e muitas plataformas reguladas recusam depósitos oriundos dessa moeda (ou provenientes de mixers), classificando-os como de procedência duvidosa. No Brasil, é previsível que exchanges licenciadas também evitem listar ativos de privacidade compulsória como o ARRR, seja por exigência regulatória ou por políticas internas de gerenciamento de risco (AKCORA, 2022; NAGURNHAK, 2025).

Secret Network (SCRT): Diferentemente dos anteriores, o Secret Network não é apenas uma criptomoeda de transação, mas uma plataforma de contratos inteligentes

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

com privacidade de dados integrada. Lançada em 2020 (a partir do projeto Enigma), a rede utiliza criptografia e enclaves seguros de hardware (Trusted Execution Environments – TEEs) para executar contratos de forma confidencial, de modo que o estado e as entradas dos smart contracts permanecem ocultos. Seu token nativo, SCRT, viabiliza essas operações. Do ponto de vista jurídico, não há impedimento normativo no Brasil ao uso de criptografia forte, haja visto que a legislação não proíbe blockchains com processamento obscuro. Todavia, aplicações empresariais baseadas no Secret Network devem atentar às obrigações gerais de compliance: por exemplo, uma empresa que aceite Monero ou Zcash como forma de pagamento precisa manter documentação contábil hábil que comprove que o recebimento corresponde a transação lícita, sob pena de não conseguir justificar a origem de recursos perante o Fisco (AKCORA, 2022; MCCURDY, 2024). Em suma, o Secret Network expande a privacidade para além de transferências financeiras, permitindo uma série de aplicações descentralizadas com sigilo de dados, o que o coloca na vanguarda de debates sobre proteção de informações empresariais em blockchain.

Para sintetizar as diferenças, a Tabela 1 a seguir apresenta um comparativo dos principais criptoativos de privacidade, destacando seus mecanismos técnicos e o grau de confidencialidade oferecido:

Tabela 1 – Comparativo entre principais criptoativos de privacidade elevada

Criptoativo	Mecanismos de Privacidade	Privacidade Padrão
Monero (XMR)	Assinaturas em anel, endereços furtivos, RingCT	Obrigatória: todas as transações são ofuscadas (anonimato integral por design).
Zcash (ZEC)	Transações blindadas	Opcional: usuário escolhe entre transações

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

	com zk-SNARKs (privacidade opcional)	transparentes (rastreadas) ou blindadas (anônimas).
Firo (FIRO)	Protocolo Lelantus (queima e resgate) + endereços furtivos + view keys	Obrigatória: transações comuns são anônimas por padrão; permite auditoria seletiva por meio de view keys fornecidas pelo usuário.
Pirate Chain (ARRR)	zk-SNARKs obrigatórios em 100% das transações	Obrigatória: privacidade absoluta; não há qualquer transação pública na rede.
Secret Network (SCRT)	Execução privada de contratos inteligentes (criptografia + TEEs)	Obrigatória: dados e estados dos contratos permanecem confidenciais por padrão; permite revelar informações via chaves de visualização quando necessário.

Fonte: Elaborada pela autora com base nos artigos discutidos.

b) Compliance e Aspectos de Direito Empresarial

A existência de criptoativos voltados à privacidade impõe desafios particulares para o compliance empresarial e a regulação financeira. No Brasil, o marco legal vigente estabelece obrigações claras tanto a indivíduos quanto a empresas que operem com criptomoedas, inclusive aquelas de difícil rastreio. A Lei 14.478/2022 (BRASIL, 2022) definiu ativo virtual em termos amplos, essencialmente, representação digital de valor negociada eletronicamente, o que abrange moedas como Monero ou Zcash. Essa lei também incluiu as prestadoras de serviços de ativos virtuais (PSAVs, como exchanges) sob supervisão estatal, determinando que sua autorização e funcionamento sejam regulados por órgão competente (em 2023, o Banco Central do Brasil foi designado para essa atribuição). Notavelmente, a Lei 14.478/2022 trouxe alterações no plano criminal: inseriu no Código Penal o art. 171-A, que tipifica fraudes envolvendo ativos virtuais (estelionato com criptomoedas) com penas de 4 a 8 anos de reclusão ; equiparou as operações com ativos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

virtuais, para efeitos da Lei de Crimes Financeiros (Lei 7.492/1986), às operações típicas de instituição financeira, de modo que manter corretoras de criptomoedas sem autorização pode configurar atividade financeira clandestina (BRASIL, 1986); e alterou a Lei 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro), prevendo aumento de pena de 1/3 a 2/3 se o crime for cometido por meio de ativos virtuais e impondo às PSAVs os deveres de identificar clientes, manter registros e comunicar operações suspeitas ao COAF (BRASIL, 1998). Com isso, desde 2023, exchanges e demais empresas do setor cripto são obrigadas a implementar políticas de Know Your Customer (KYC) e monitoramento de transações, sob pena de responsabilidade administrativa e até penal de seus dirigentes em caso de omissões graves.

No contexto dos criptoativos de privacidade, essas obrigações representam um paradoxo operacional. Por um lado, não existe proibição legal para a negociação ou uso de moedas como Monero e Zcash, a legislação brasileira não diferencia ativos virtuais em função do grau de transparência. Por outro lado, o cumprimento das exigências de identificação e reporte torna-se complexo quando a tecnologia subjacente impede o rastreamento tradicional. Na prática, muitas exchanges internacionais já optaram por delistar ou não suportar moedas anônimas para evitar riscos de não conformidade. Grandes corretoras vêm classificando depósitos provenientes de Monero ou de mixers como de origem suspeita e recusando sua integração às plataformas (GUIMARÃES; SANDRI, 2023; NAGURNHAK, 2025). No Brasil, ante a supervisão do Banco Central e do COAF, a tendência é semelhante: exchanges nacionais devem evitar listar criptoativos cujo histórico on-chain não possa ser auditado, seja por determinação regulatória ou por estratégia de gestão de riscos (NAGURNHAK, 2025). Essa postura preventiva é reforçada pela possibilidade de responsabilização penal: usar ativos virtuais para ocultar bens ou valores ilícitos caracteriza lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998), e omitir ganhos com criptomoedas em declarações fiscais configura sonegação tributária (Lei 8.137/1990) (BRASIL, 1990).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

As empresas que decidem utilizar ou aceitar criptoativos anônimos também precisam adotar diligências adicionais para atender à legislação. Por exemplo, se uma sociedade empresária resolver receber pagamentos em Monero, deverá manter documentação contábil e fiscal idônea, capaz de demonstrar que cada recebimento corresponde a uma transação legítima de venda de produto ou serviço. Caso contrário, abre-se margem para autuações fiscais e suspeitas de lavagem, dado que a empresa não conseguirá comprovar a licitude de determinados ingressos de recursos. De igual modo, prestadores de serviços relacionados a moedas de privacidade, como brokers P2P ou custodiantes, devem redobrar mecanismos internos de controle e reportar movimentações atípicas. Em síntese, sob a perspectiva do Direito Empresarial, o uso de criptoativos de privacidade elevada não é ilícito em si, porém demanda das organizações uma cultura de compliance ainda mais rigorosa e transparente. A soberania financeira proporcionada por essas moedas não exime do cumprimento de deveres legais; pelo contrário, exige planejamento, documentação robusta e acompanhamento próximo das obrigações normativas.

c) Obrigações Tributárias e Fiscalização

No âmbito tributário, os criptoativos, inclusive aqueles de alta privacidade, já estão inseridos nas malhas de controle fiscal. Desde agosto de 2019, a Instrução Normativa RFB nº 1.888/2019 (BRASIL, 2019) impõe obrigações acessórias de declaração de operações com criptoativos. As exchanges de criptomoedas domiciliadas no país devem reportar mensalmente à Receita Federal todas as transações de compra, venda, permuta, depósito, retirada etc. realizadas por seus clientes, com detalhamento de valores, naturezas e partes envolvidas. Ademais, pessoas físicas ou jurídicas residentes no Brasil que negociem criptomoedas fora de exchanges nacionais (em plataformas estrangeiras ou via peer-to-peer) estão obrigadas a informar mensalmente suas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

operações à RFB sempre que o volume mensal superar R\$ 30.000. Não há exceção quanto ao tipo de ativo: mesmo transações envolvendo moedas anônimas, como Monero ou Firo, devem ser declaradas se ultrapassarem o limite de valor estabelecido. O descumprimento dessa obrigação sujeita o contribuinte a multas, sem prejuízo de outras penalidades em caso de constatação de omissão de renda tributável.

Até 2023, vigorava para pessoas físicas uma isenção de Imposto de Renda sobre ganho de capital na alienação de criptomoedas até o limite de R\$ 35.000 mensais (regra similar à aplicada às ações). Entretanto, a Medida Provisória 1.303, de 11 de junho de 2025 (BRASIL, 2025), eliminou essa faixa de isenção a partir de 2026. Qualquer ganho obtido com venda de criptoativos passará a ser tributado, independentemente do montante alienado. Além disso, unificou-se a alíquota do imposto sobre ganhos em 17,5%, extinguindo as alíquotas progressivas de 15% a 22,5% que vigoravam conforme o valor do ganho e abolindo o tratamento diferenciado entre operações em bolsa nacional e no exterior. A MP 1.303/2025 também determinou que a apuração do imposto sobre ganhos com criptoativos será trimestral para todos os casos, com possibilidade de compensação de perdas com criptos em até cinco trimestres posteriores. Essa reforma tende a simplificar a tributação e eliminar brechas antes existentes, como a prática de fracionar vendas abaixo do limite mensal isento.

Para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado, os ganhos com criptomoedas já vinham sendo tratados pela Receita Federal como receitas financeiras normais (devendo compor o lucro tributável). A MP 1.303/2025 confirmou esse entendimento ao prever que os ganhos líquidos de pessoas jurídicas nessas modalidades integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, vedada a dedução de perdas nessas operações. Para as pessoas jurídicas isentas ou optantes do Simples Nacional, que não estavam sujeitas ao imposto sobre ganho de capital, a MP passou a submetê-las à mesma alíquota única de 17,5% incidente sobre os ganhos. Em suma, a partir de 2026, as

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

criptomoedas estarão sujeitas a um regime tributário mais rígido e uniforme, encerrando práticas antes utilizadas para postergar ou evitar a tributação.

Do ponto de vista da fiscalização, o controle de moedas anônimas apresenta desafios adicionais. A Receita Federal conta hoje com mecanismos de cruzamento de dados bancários e declarações que lhe permitem identificar variações patrimoniais incompatíveis, ainda que os ativos em si sejam opacos na blockchain. Por exemplo, se um contribuinte vende Monero e converte o valor em moeda local depositada em banco, essa entrada poderá ser detectada via sistema bancário (e-Financeira) e comparada às informações declaradas. Além disso, a RFB vem investindo em capacidade analítica e em parcerias internacionais para obter informações de exchanges estrangeiras. Em vez de banir as criptomoedas de privacidade, o Brasil tem optado por integrá-las ao sistema tributário: ao editar normativas como a IN 1.888/2019 e a MP 1.303/2025, sinalizou-se a intenção de tributar e monitorar essas operações dentro da legalidade, ao mesmo tempo em que se punem seus usos ilícitos pelos meios tradicionais (lançamentos fiscais de ofício, multas, representações penais, etc.). A mensagem é clara: a sofisticação criptográfica do Monero ou do Zcash não exime o contribuinte de declarar e recolher os tributos devidos. Aqueles que deixarem de reportar ganhos com criptoativos de privacidade assumem um risco significativo, sujeitando-se a multas por infração fiscal e até a processos criminais por sonegação (art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990).

Conclusão

O estudo conduzido permitiu constatar que o ordenamento jurídico brasileiro tem evoluído rapidamente para abarcar os criptoativos de privacidade elevada. Sob a perspectiva do Direito Tributário, identificou-se que o Brasil aprimorou seu arcabouço normativo de modo a alcançar as operações com criptomoedas, inclusive as dotadas de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

anonimato robusto. A MP 1.303/2025, ao revogar a tradicional isenção para pequenos volumes e unificar a tributação em 17,5%, demonstra uma resposta estatal à necessidade de fechar brechas e simplificar a incidência tributária sobre criptoativos. Paralelamente, a manutenção das obrigações declaratórias da IN 1.888/2019 e o uso de ferramentas de cruzamento de dados sinalizam que a fiscalização tributária se moderniza para lidar com os desafios impostos pela tecnologia blockchain. Em relação ao Direito Empresarial (e regulatório-financeiro), a introdução da Lei 14.478/2022 e suas regulamentações complementares integrou as atividades com ativos virtuais no perímetro de supervisão estatal, impondo às empresas do setor níveis de compliance equiparáveis aos do sistema financeiro tradicional.

O trabalho também revelou que, não obstante as inovações legais, persistem importantes desafios na efetividade do controle sobre moedas voltadas à privacidade. A robustez criptográfica do Monero, do Zcash, do Firo e de outros projetos similares limita a capacidade das autoridades de rastrear valores sem a cooperação dos usuários ou de intermediários. Nesse cenário, a jurisprudência tem afirmado princípios – como o dever de declarar e a possibilidade de penhora de criptoativos – mas também reconhecido dificuldades práticas na sua aplicação, a exemplo da necessidade de ferramentas especializadas (ex. o “CriptoJud” em desenvolvimento no CNJ) para localizar e bloquear ativos digitais. De forma geral, conclui-se que a lei brasileira não proíbe o uso de criptomoedas anônimas, porém cerca sua utilização de deveres e responsabilidades. Quando empregados licitamente, esses ativos podem proporcionar proteção à privacidade financeira e à confidencialidade empresarial; contudo, seu uso malicioso encontra reprimendas claras na legislação penal e tributária vigentes (lavagem de dinheiro, sonegação, fraudes contra investidores, etc.).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Do ponto de vista dos usuários – investidores, empreendedores ou empresas –, a principal implicação é a necessidade de uma postura de compliance estrito e proativo. O investidor que pretende usufruir dos benefícios das moedas anônimas deve planejar-se para prestar contas ao Fisco e aos órgãos de controle, mantendo registros detalhados de suas operações e declarando corretamente seus rendimentos. Da mesma forma, as empresas que atuam no ecossistema cripto precisam implementar políticas internas robustas e assegurar transparência junto às autoridades. Conforme ressaltado, a soberania financeira e o sigilo proporcionados por esses criptoativos não se confundem com isenção de deveres legais; ao contrário, exigem dos agentes diligência redobrada, documentação hábil e boa-fé comprovada em cada interação com o sistema regulatório.

Como limitações deste estudo, destaca-se que o tema é altamente dinâmico. No momento da conclusão, a MP 1.303/2025 ainda aguarda conversão em lei e pode sofrer alterações no Congresso Nacional; ademais, a regulamentação detalhada da Lei 14.478/2022 pelo Banco Central do Brasil está em curso, podendo trazer normas específicas sobre a atuação de exchanges e o tratamento de ativos com alto teor de privacidade. Também não foram explorados em profundidade os aspectos contábeis da contabilização desses ativos nos balanços empresariais, o que representaria um interessante desdobramento para pesquisas futuras.

Como perspectivas futuras, recomenda-se investigar mecanismos que conciliem, de forma mais harmoniosa, privacidade e conformidade regulatória. Inovações tecnológicas como protocolos de “compliance embutido” (isto é, tokens que carregam atestados criptográficos de KYC sem revelar dados pessoais na blockchain), despontam como caminhos promissores (POPOV et al., 2024). A evolução das regulamentações internacionais, com iniciativas do GAFI/FATF relativas à Travel Rule para carteiras não custodiais, também merece acompanhamento, pois influenciará o uso de moedas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

anônimas em todo o mundo e no Brasil. Em síntese, será necessário um esforço contínuo dos reguladores, operadores do direito e atores do mercado para equilibrar a legítima proteção à privacidade financeira com as demandas de transparência e segurança do sistema tributário e empresarial.

Referências

AKCORA, Cuneyt Gurcan; GEL, Yulia R.; KANTARCIOLU, Murat. Blockchain networks: data structures of Bitcoin, Monero, Zcash, Ethereum, Ripple, and Iota. **Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery**, Nova Jersey, v. 12, e1436, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/widm.1436>. Acesso em: 10 maio 2025.

BRASIL. **Instrução Normativa RFB nº 2022, de 16 de abril de 2021**. Dispõe sobre a entrega de documentos e a interação eletrônica em processos digitais no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, seção 1, p. 43, 20 abr. 2021. Disponível em: <https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/116969>. Acesso em: 16 jun. 2025.

BRASIL. **Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986**. Define os crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1986. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7492.htm. Acesso em: 16 jun. 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990**. Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. Brasília,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8137.htm. Acesso em: 16 jun. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.** Dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm. Acesso em: 16 jun. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.478, de 21 de dezembro de 2022.** Dispõe sobre diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever o crime de fraude com a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14478.htm. Acesso em: 16 jun. 2025.

BRASIL. **Medida Provisória nº 1303, de 2025.** Dispõe sobre a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no País e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2025. Disponível em: <https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/169059>. Acesso em: 16 jun. 2025.

GUIMARÃES, Bruno A. F.; SANDRI, Guilherme S. A incidência de Imposto de Renda sobre Criptomoedas: da sua Natureza Camaleônica à Efetiva Incidência Tributária.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Revista Direito Tributário Atual, n. 54, p. 59–78, 2023. DOI: 10.46801/2595-6280.54.3.2023.2343.

IBIKUNLE, Gbenga; MOLLICA, Vito; SUN, Qiao. Why so many coins? Examining the demand for privacy-preserving cryptocurrencies. **SSRN Electronic Journal**, 2024. DOI: 10.2139/ssrn.4870053.

LONGA, Francesco E. A. Cryptocurrency and Money Laundering. **American Journal of Industrial and Business Management**, v. 15, n. 2, p. 362–371, 2025. DOI: 10.4236/ajibm.2025.152017.

MCCURDY, Will. Monero expert fact checks Chainalysis video claiming XMR transactions can be traced. **Decrypt**, 10 set. 2024. Disponível em: <https://decrypt.co/248728/monero-expert-fact-checks-chainalysis-video-claiming-xmr-transactions-can-be-traced>. Acesso em: 10 maio 2025.

NAGURNHAK, Gilmara. Rota cripto: privacidade elevada para empresários e investidores estratégicos. 1. ed. Joinville: **Clube dos Autores**, 2025.

POPOV, Vladimir; GROSS, Andrew; KRUPIN, Mike; KORELI, Georgi. Blockchain Privacy and Self-Regulatory Compliance: Methods and Applications. **International Journal of Cryptocurrency Research**, v. 4, n. 1, p. 64–78, 2024. DOI: 10.51483/IJCCR.4.1.2024.64-78.

REUBEN. Lelantus disabled temporarily. **Firo Forum**, fev. 2021. Disponível em: <https://forum.firo.org/t/lelantus-disabled-temporarily/1486>. Acesso em: 10 maio 2025.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

YAP, Reuben. Presenting Lelantus Spark, Firo's flexible new privacy protocol. **Firo**, 24 ago. 2021. Disponível em: <https://firo.org/2021/08/24/presenting-lelantus-spark.html#:~:text=Lelantus%20Spark%20introduces%20a%20new%2C,private%20storage%20of%20your%20Firo>. Acesso em: 10 maio 2025.

Submetido em: 14/04/2025

Revisões solicitadas em: 28/04/2025

Aprovado em: 04/05/2025

Publicado em: 18/05/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)